

MAVZU: KIMYOVIY BOGLANISHNING HOSIL BO‘LISHI. MURAKKAB BIRIKMALARDAGI KIMYOVIY BOG‘LANISH TABIATINI TUSHUNTIRISH

F.S.Karimova

U.B.Jurayeva

O‘.A. Abduraimova

Jizzax Politexnika instituti

Annotatsiya: Kimyoviy bog‘lanishning mohiyatini tushuntirish. Misol uchun: oddiy tajriba orqali ham eslash kifoya. Moddalar molekulalardan tashkil topganini bilamiz. Molekulani tashkil etuvchi atomlar nima uchun turli yo‘nalishlarda uchib ketmasligi haqida bir o‘ylab ko‘ramiz va molekuladagi atomlarni nima ushlab turishi haqida bilib olamiz.

Annotation : Explain the nature of chemical bonding. for example, it is enough to remember through simple experience. Let's think about why the atoms that make up the molecule do not fly in different directions and learn about what holds the atoms together in a molecule.

Аннотация : Объяснить природу химической связи. Например, достаточно запомнить на простом опыте. Мы знаем, что материя состоит из молекул давайте задумаемся, почему атомы, из которых состоит молекула, не летят в разные стороны и узнайте, что удерживает атомы вместе в молекуле.

Kalit so‘zlar: kimyoviy bog‘lanish, metal, ion bog‘lanish, yadro, musbat zaryad, elektron juftlar.

Keys : chemical bond, Metal, ionic bond, core, positive charge, electron pairs.

Ключевые слова : электронные пары, химическая связь, металл, ионная связь, основной, положительный заряд.

Avvalo, kimyoviy bog‘lanish ekanligini bilib olsak. Kimyoviy birirkmalar hosil bo‘lishida atomlararo ta’sir etuvchi vaularni birgalikda ushlab turuvchi kuchga kimyoviy bog‘lanish deyiladi. Kimyoviy bog‘lanish molekula yoki kristall hosil bo‘lishida ishtirok etuvchi elektronlar va atom yadrolarining elektr maydonlarining o‘zaro ta’siri natijasida vujudga keladi. Hozirgi vaqtda kimyoviy bog‘lanishning o‘zaro bog‘lanish tabiatiga qarab, 1-kavalent, 2-ion, 3-metal, 4-vodorod va 5-donor akseptor. Kimyoviy bog‘lanish xususiyati atomlarning tabiatiga ya’ni ularning tuzilishi va xossalariga bog‘liq. Kimyoviy bog‘lanishning xususiyati ko‘p jihatdan elektromanfiylik atomlarining xossalariga bog‘liq. Elementlarning elektromanfiyligi ularning davriy sistemadagi o‘rinlariga bog‘liq. Bizga ma’lumki, davrlarda element tartib raqamining ortib borishi asosiy guruppachalarda element tartib raqamining kamayishi bilan atomlardan elektronlar tortib olish tobora qiyinlashadi, qo‘shimcha elektronlar biriktirib olish esa tobora osonlashadi. Kimyoviy bog‘lanish xususiyati o‘zaro birikuvchi atomlarning nisbiy elektromanfiyligi ayirmasiga bog‘liq bo‘ladi.

Agar ikki elementning nisbiy elektrmanfiyliklari orasidagi ayirmaning miqdori (1.5 dan 3.3 gacha) bo'lsa, bu atomlar orasidagi *ion bog'lanish* hosil bo'ladi. Agar ayirma (1.5 ga yaqin) bo'lsa, *qutbli bog'lanish* bo'ladi, agar juda kichik bo'lsa *qutbsiz kavalent bog'lanish* bo'ladi.

Molekulyar orbitallar usulining bir necha turlari bor. Atom orbitallarining chiziqli kombinatsiya usuli eng ko'p qo'llaniladi. Molekulyar orbitallarning elektronlar bilan to'ldirilib borishi ham xuddi atom orbitallaridagi kabi Pauli printsipi va Guntt qoidasiga bo'ysunadi. Kimyoviy bog'lar tartibi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi :

$$BT = \frac{n_{bog'e} - n_{bog'e}}{2}$$

bunda $n_{bog'e}$ – bog'lovchi orbitallardagi elektronlar soni; $n_{bog'e}$ - bo'shashtiruvchi orbitallardagi elektronlar soni;

Vodorod molekulasining hosil bo'lishini molekulyar orbitallar usulida quyidagicha tushuntirish mumkin:

Ikkita vodorod atomining har bir bir s elektronga ega va bittadan elektron orbitali mavjud. Molekulyar orbitallarda ham bitta bo'shashtiruvchi va ikkinchisi bog'lovchi orbitalga ega bo'lib, ikkala electron ham bog'lovchi orbitalga joylashadi. Vodorod molekulasidagi bog'lovchi orbital [(1s va 1s)] dan paydo bo'lgan faqat bitta kimyoviy bog'lanishga muvofiq bog'lanish tartibi 1 ga teng bo'ladi.

$$N = \frac{n_{bog'e} - n_{bog'e}}{2} = \frac{2-0}{2} = 1$$

$$BT = \frac{2-0}{2} = 1$$

vodorod molekulasining hosil bo'lishi

Kimyoviy bog' xarakteristikasiga bog' energiyasi, uzunligi, qutbliligi, qutblanuvchanligi, to'yinuvchanligi va fazoda yo'naluvchanligi bog'lar orasidagi burchak (valent burchak) bog'lanish energiyasi va bog'lanish tartibi kabi kattaliklar kiradi. Kimyoviy bog'lanishning eng muhim tasvirlaridan biri bog'lanish energiyasidir. Bu energiya kimyoviy bog'lanish energiyasini belgilaydi. E bilan belgilanib kj/mol, kkal/mol da o'lchanadi. Masalan, $H_2=2H E=435$ kj/mol $F_2=2F E=151$ kj/mol $N_2=2N e=940$ kj/mol.

Bog' hosil qilib turgan atomlarning elektromanfiylari bir-biridan qancha katta farq qilsa, bog' energiyasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Agar oddiy, qo'shbog' va uchbog' solishtirilsa, ularning ichida bog'lanish energiyasi eng yuqorisi va mustahkami uchbog'dir. Masalan, C-C, C=C, C---C. qatorida 486,2 kj/mol dan 945 kj/molgacha o'zgaradi.

Bog‘ning uzunligi. Kimyoviy bog‘ning uzunligi r harfi bilan belgilanadi. OA, nm da o‘lchanadi. Vodород molkeulasidagi H-H bog‘ning uzunligi $r=H-H=0.74 \text{ nm}$ $l=0.74\text{A}$.

Kimyoviy bog‘lanishning ahamiyati nimada? Kimyoviy boglanishni keltirib chiqaradigan son-sanoqsiz oqibatlar uning tabiatdagi ulkan ahamiyatini ta’kidlaydi:

- u siz rang yo‘q bo‘lmaydi, chunki uning elektronlari elektromagnit nurlanishni yutmaydi. Atmosferada mavjud bo‘lgan chang va muz zarralari yo‘q bo‘lin ketar edi va sababli osmonning ko‘k rangi qorong‘u bo‘lib qolar edi.
- yer atmosferasi qolar edi, chunki uning gazlarida kimyoviy bog‘lanish bo‘lmaganida ularni ushlab turadigan kuch bo‘lmaydi. Ular orasida eng kichik molekulalararo o‘zaro ta’sir ham bo‘lmaydi. Ko‘plab shunga o‘xshash misollarni keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kimyoviy bog‘lanishni yaxshi bilish dorivor moddalarning eritmalaridagi ta’sir mexanizmini to‘g‘ri anglasgda katta ahamiyatga ega. Kimyoning inson hayotidagi ahamiyatini ortiqcha baholash juda qiyin, chunki bu jarayonlar butun borliqda o‘rab oladi. Bu fanga be’tibor, befarq bo‘lib bo‘lmaydi. Hayotimizning o‘zi ham 1 kimyoviy jarayondir. Kimyoni o‘rganishni hohlagan o‘quvchi hoh talaba bo‘lsin, uning mazmun mohiyatini to‘liq anglashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. H.R.To‘xtayev, S.N.Aminov “Anorganik kimyo”, Toshkent-2011. “Noshir”
2. K.Axmerov, A.Jalilov, R.Sayfuddinov, “Umumiy va Anorganik kimyo”, Toshkent-O‘zbekiston-2003.
3. Yu.T.Toshpulatov, N.G.Rahmatullayev, “Anorganik kimyo” Toshkent-2005.
4. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
6. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
7. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
8. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).